

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

DIVISION DE POSGRADO
MAESTRIA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

PLANEACIÓN GUBERNAMENTAL Y SUSTENTABILIDAD

DOCENTE
DR. ROGELIO LÓPEZ SÁNCHEZ

ALUMNO
ASTRID ANDREA MENDOZA GAYTÁN
1818982

TAREA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO E213 “MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS” DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN

Monterrey, N. L. 14 de febrero del 2026.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO E213 “MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS” DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

El siguiente trabajo se pretende integrar todas las metodologías aprendidas en la UNIDAD 4 y aplicarlas al estudio de caso del: Programa presupuestario E213 "Manejo Integral de Residuos" del Estado de Nuevo León, operado por el Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE).

Marco teórico

El manejo de los residuos sólidos urbanos constituye un gran reto ambiental hoy en día. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos nos dice que los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son: “los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos.”, (2023, art. 5., pág. 7).

México se encuentra en entre los países con altos volúmenes de RSU, tan solo en 2022, se recolectaron en promedio 108,146 toneladas de basura al día.

Dentro de las 6 entidades que más generaron basura se encuentra Nuevo León, que según datos del INEGI, genera alrededor de 4,896 toneladas de basura diarias. Este volumen de desechos ha traído como consecuencia un aumento en la contaminación en el área metropolitana, ocasionando mala calidad de aire, depósitos clandestinos de basura, recursos hídricos contaminados, entre otros problemas que afectan directamente la salud y bienestar de la población.

Ante lo anterior, Nuevo León crea el Sistema Integral Para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE), órgano descentralizado del Gobierno de Nuevo León, encargado del manejo, clasificación disposición final de los residuos.

El SIMEPRODE está vinculado directamente con los ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), ODS 12 (Producción y consumo responsables) y ODS 13 (Acción por el clima); además de seguir las leyes y reglamentos ambientales de normativas Federales tanto como Estatales (NOM-083-SEMARNAT-2003, Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 4°, 26°, 27° y 115°, entre otros.

Aunque existan leyes y reglamentos que ayudan a la integración y operatividad del programa, también es vital que exista un seguimiento y evaluación constante para asegurar que se cumplan con los objetivos propuestos. Existen modelos que nos ayudan precisamente a asegurar un correcto análisis de la información y garantizar que dichas acciones se traduzcan en resultados concretos como:

- Análisis PESTEL.
- Análisis FODA.
- Matriz poder-interés.
- Metodología del Marco Lógico.
- Matriz de Indicadores para Resultados.
- Presupuesto Basado en Resultados.

Ese soporte metodológico facilita la evaluación, el seguimiento y la mejora continua de los programas con el fin de cumplir con la mejora del medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos.

1.- Ficha de identificación del programa

Elemento	Respuesta del estudiante
Nombre oficial del programa presupuestario	Programa presupuestario E213 “Manejo Integral de Residuos”
Organismo responsable	Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE).
Base normativa federal (ley general aplicable)	<ul style="list-style-type: none"> • NOM-083-SEMARNAT-2003. • Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). • Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
Base normativa estatal (ley aplicable)	<ul style="list-style-type: none"> • Ley Ambiental del Estado de Nuevo León. • Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado de Nuevo León y sus Municipios. • Reglamento de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León. • NAE-SMA-008-2022
Artículo constitucional que fundamenta la planeación	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 4°, 26°, 27° y 115°.
Programa sectorial al que se alinea	Programa Sectorial de Desarrollo Sustentable.
ODS vinculados	ODS 11.- Ciudades y comunidades sostenibles. ODS 12.- Producción y consumo responsables. ODS 13.- Acción por el clima.
Población objetivo (¿a quién sirve?)	Municipios, Habitantes de Nuevo León.

2.- Análisis PESTEL del entorno

Factor	Descripción del factor	O/A	Fuente verificable	Implicación para diseño
P1	Coordinación con los municipios del área metropolitana.	O	Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado de Nuevo León. Alineado con el ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles).	Establecer mecanismos de colaboración para la recolección, traslado y destino final.
P2	SIMEPRODE rechaza las Reformas a la Ley de Gestión Integral de Residuos en Nuevo León.	A	Gobierno de Nuevo León.	Debe incorporar factores de riesgos como posibles conflictos entre actores públicos y privados.
E1	Contempla economía circular.	O	Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado de Nuevo León.	Gestión que incorpore y promueva la reutilización, reconstrucción y reciclaje.
E2	Tarifas para el confinamiento de RSU, tarifas de recolección y traslado que impactan en los presupuestos de los municipios metropolitanos.	A	Expediente SSP-323- 2023 Ayuntamiento de Monterrey.	Modelos de gestión que reduzcan costos operativos (rutas optimizadas de recolección, centros de transferencia estratégicos, esquemas de colaboración intermunicipal).
S1	Crecimiento poblacional y urbano incrementa la generación de residuos.	A	NOM-083-SEMARNAT-2003. INEGI.	Desarrollar cambios en los patrones de consumo.
S2	Bajo reciclaje. La zona metropolitana de Monterrey genera hasta 5,900 toneladas de residuos al día, pero sólo el 5% se reutiliza.	A	SIMEPRODE	Diseñar programas de sensibilización y capacitación ciudadana a través de las redes sociales; así como, mecanismos de sanción.
T1	Modernización operativa.	O	Lopez et al., 2020, p.103.	“Suscitar el uso extenso de herramientas metodológicas de planeación, análisis y evaluación, a fin de conseguir que la toma de decisiones sea a partir de conocimientos sobre los efectos derivados y anhelados del estudio de los recursos públicos”.
T2	Brecha digital, existe una desigualdad en el acceso a las TIC'S.	A	INEGI	Programas de información en dependencias de gobierno, televisión y panorámicos.
Ec1	Programas como “Ciudades verdes” que promueven la reducción de residuos y el cuidado del medio ambiente.	O	Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Nuevo León. ODS 13.- Acción por el clima. SIMEPRODE.	Desarrollar indicadores que midan la reducción real de residuos, el reciclaje y la limpieza de los espacios públicos, no solo que midan la mejora de los espacios.

Ec2	Crisis ambiental (falta de seguridad hídrica, pérdida de biodiversidad, mala calidad del aire, mal manejo de residuos, etc.)	A	NOM-083-SEMARNAT-2003. Ley Ambiental del Estado de Nuevo León.	Diseñar estrategias multisectoriales para la prevención y mitigación de la contaminación.
L1	Fortalecimiento de la PROFEPA para un mayor cumplimiento normativo.	O	PROFEPA	Realizar inspecciones más estrictas y frecuentes que ayuden a la alineación con los reglamentos y leyes tanto nacionales como internacionales de medio ambiente.
L2	Mejora en la gestión de autorización para la regulación, recepción, tratamiento y destino final de los residuos.	O	SIMEPRODE Ley Ambiental de NL.	Diseño de políticas amigables para el eficiente y adecuado manejo de los residuos.

3.- FODA Sustentable

Dimensión ASG	Fortalezas (int. +)	Debilidades (int. -)	Oportunidades (ext. +)	Amenazas (ext. -)
Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> Programas como “Ciudades verdes” que promueven la reducción de residuos y el cuidado del medio ambiente. Cuenta con una escombrera especializada en residuos de construcción y demolición con normatividad. Cumpliendo con la norma NAE-SMA-008-2022. 	<ul style="list-style-type: none"> Bajo reciclaje. La zona metropolitana de Monterrey genera hasta 5,900 toneladas de residuos al día, pero sólo el 5% se reutiliza. Ausencia de indicadores de calidad y transparencia que midan tanto el impacto como el correcto uso del recurso. Indicadores de Los autores López et al. (2020) mencionan que cuando se vincula el presupuesto con indicadores y metas, permite dar un mejor seguimiento y por consiguiente resultados. 	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecimiento de la PROFEPA para un mayor cumplimiento normativo. Oportunidad para modernizar el sistema operativo. Utilizar herramientas metodológicas de planeación, análisis y evaluación logra que se tomen mejores decisiones. 	<ul style="list-style-type: none"> Crecimiento poblacional y urbano incrementa la generación de residuos. Nuevo León enfrenta una crisis ambiental por la contaminación ocasionando: falta de seguridad hídrica, pérdida de biodiversidad, mala calidad del aire, mal manejo de residuos, etc.
Social	<ul style="list-style-type: none"> Programa Oficinas Verdes. Ofrece capacitación a servidores públicos del Estado para facilitar el reciclaje. Cuenta con vías de denuncias ciudadanas a 	<ul style="list-style-type: none"> SIMEPRODE rechaza las Reformas a la Ley de Gestión Integral de Residuos en Nuevo León. No existen datos ciertos sobre la gestión de los residuos, lo que ocasiona desconfianza en la ciudadanía. 	<ul style="list-style-type: none"> Atracción de inversión extranjera en el área de tecnologías y energía por el manejo sustentable de los residuos (biogás). Colaboración estratégica con universidades y centros de 	<ul style="list-style-type: none"> Brecha digital, existe una desigualdad en el acceso a las TIC'S. Necesita fortalecimiento a través de programas de información en dependencias de gobierno, televisión y panorámico. Falta de participación y cultura ciudadana en

	través de dependencias como la Procuraduría Ambiental del Estado, a través de redes sociales y por vía ciudadana.		investigación para la innovación en el tratamiento de residuos.	la separación de residuos lo que limita la efectividad de los programas.
Económica /Gobernanza	<ul style="list-style-type: none"> • Contempla la economía circular que incorpora y promueve la reutilización, reconstrucción y reciclaje de residuos. • Generación de energía eléctrica a partir de residuos orgánicos que sirve para alimentar el alumbrado eléctrico y la operación del metro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tarifas para el confinamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), tarifas de recolección y traslado que impactan en los presupuestos de los municipios metropolitanos. • Trámites burocráticos lentos que obstaculizan la correcta gestión de permisos en el área de: regulación, recepción, tratamiento y destino final de los residuos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación con los municipios del área metropolitana para establecer mecanismos de colaboración para la recolección, traslado y destino final de los residuos. • A través del manejo adecuado de los residuos se generan impactos positivos en el medio ambiente como la reducción de emisiones de CO2. 	<ul style="list-style-type: none"> • Colaboración con las empresas privadas en el servicio de confinamiento de basura, lo que ocasiona tarifas más caras y no se provecha el biogás. Lo anterior derivado de la Reforma a la Ley de Gestión Integral de Residuos en Nuevo León. • Aumento en el presupuesto debido al apoyo que se da a los municipios para cubrir tarifas de recolección, traslado y confinamiento. Dejando de lado otros asuntos que ayudarían a una mejor en el ambiente.

Cruces estratégicos FODA: líneas de acción

FO: Fortaleza + Oportunidad

Generar energía eléctrica a partir de residuos orgánicos para alimentar el alumbrado eléctrico y la operación del metro.

ODS vinculado: ODS 7.- Energía asequible y no contaminante y ODS 11.- Ciudades y comunidades sostenibles

FA: Fortaleza + amenaza

Coordinar a través de los municipios del área metropolitana mecanismos de colaboración conjunta para la recolección, traslado y destino final de los residuos y de esta manera disminuir el gasto y la deuda.

ODS vinculado: ODS 17.- Alianzas para lograr los objetivos y ODS 11.- Ciudades y comunidades sostenibles

DO: Debilidad + Oportunidad

Utilizar las tarifas para el confinamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), de recolección y traslado para construir programas de concientización medioambiental y fomentar el reciclaje; así como la creación de nuevos espacios verdes.

ODS vinculado: ODS 4.- Educación de calidad y ODS 15.- Vida de Ecosistemas terrestres.

DA: Debilidad + Amenaza

Enfrentar la crisis ambiental que sufre Nuevo León por la contaminación ocasionando. Implementando urgentemente un control de emisiones a través de la vigilancia y regulaciones de actividades industriales que no se apeguen a las normativas.

ODS vinculado: ODS 13.- Acción por el clima.

4.- Análisis de Actores

Actor	Poder (alto/medio/bajo)	Interés (alto/medio/bajo)	Cuadrante	Estrategia de vinculación	Justificación
1.- SIMEPRODE	Alto	Alto	Gestionar de cerca.	Vinculación total, tiene que participar en la creación de estrategias, reportes, indicadores, coordinación, seguimiento etc. Información diaria.	Es el órgano ejecutor de la política, tiene que estar presente en la creación, implementación, supervisión y evaluación para lograr los objetivos del programa.
2.-Secretaría de Medio Ambiente NL	Alto	Alto	Gestionar de cerca.	Coordinación permanente debido a que define las políticas a seguir, contempla revisión de indicadores y auditorias.	Contiene las reglas y leyes a seguir. Se encarga principalmente de dar seguimiento y evaluación para que se cumplan estipulaciones internacionales como nacionales.
3.- Municipios de la ZMM	Alto	Medio	Mantener satisfechos.	Convenios de cooperación con reportes constantes para una correcta toma de decisiones.	Las leyes y reglamentos les dan facultades que tienen que cumplir. Todo depende de la cantidad de presupuesto que posea, la cantidad de población y problemas que presente.
4.-Empresas recicladoras	Medio	Alto	Mantener informados .	Diálogos constantes de mejoras y transparencia en las operaciones.	Encargadas de trabajar el material reciclado y reportar la calidad y cantidad de material.
5.- Comunidades cercanas a SDF	Medio	Medio	Mantener informados .	Comunicación a través de diferentes vías para informar sobre los trabajos que se realizan, hacer consultas y abrir denuncias.	Son los afectados o beneficiados por las políticas o programas que se realicen. Importa su opinión e impactan en los indicadores de mejora y calidad.
6.- Recolectores informales (pepenadores)	Bajo	Alto	Mantener informados .	Comunicación regular para llevar una adecuada capacitación.	Hace referencia a la población vulnerable que subsiste de esta actividad. Oportunidad laboral de manera informal sin prestaciones de ley.

Dilema ético.- López et al. (2020) nos menciona que es a la población a la que le compete revisar y monitorear contantemente las finanzas públicas. Si los programas no crean indicadores de calidad y transparencia efectivos y nos los públicas en sus páginas oficiales. El acceso y el correcto seguimiento no podrán efectuarse, ocasionado que no se pueda medir la viabilidad y el impacto del programa en la población y en sus objetivos o con respecto a realizar una comparación con otros programas similares.

5.- Árbol de problemas y objetivos (Metodología del Marco Lógico)

Árbol de problemas

Nivel	Contenido
Efecto 2	Contaminación ambiental.
Efecto 1	Aumento en la generación de basura.
Problema Central	Mal manejo de residuos en Nuevo León.
Causa directa 1	Limitada infraestructura para tratar los residuos (reciclaje).
Causa directa 2	Aumento de tarifas para el confinamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), tarifas de recolección y traslado.
Causa indirecta 1	Crecimiento poblacional y urbano.
Causa indirecta 2	Ineficiencia en la regulación ambiental (permisos, sanciones, evaluación).

Árbol de Objetivos.

Nivel	Contenido
Fin 2	Reducción de la contaminación ambiental.
Fin 1	Disminución en la generación de basura.
Propósito	Correcto manejo de residuos en Nuevo León.
Medio 1	Aumento de infraestructura para tratar los residuos (reciclaje).
Medio 2	Reducción de tarifas para el confinamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), tarifas de recolección y traslado.
Medio 1.1	Adecuada distribución de la población en Nuevo León.
Medio 2.1	Eficiencia en la regulación ambiental (permisos, sanciones, evaluación).

6.- Construcción de la MIR

Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Fórmula	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Porcentaje de residuos sólidos urbanos manejados por SIMEPRODE.	Porcentaje de RSU manejador por SIMEPRODE conforme a la NOM-83-SEMARNAT-2003.	$(\text{Toneladas de RSU confinados en SIMEPRODE} / \text{Toneladas generadas en Nuevo León de RSU}) * 100$	Reportes operativos de SIMEPRODE y reportes de RSU de cada municipio de Nuevo León.	Los municipios mantienen una constante regularidad de recolección de basura. Sin embargo, no se llega a todos los lugares.

			(Gobierno del Estado de Nuevo León, 2024, p.46).		
Propósito	Porcentaje de personas físicas y morales atendidas en SIMEPRODE.	Porcentaje de personas físicas y morales atendidas adecuadamente en SIMEPRODE.	(Personas físicas y morales atendidas adecuadamente en SIMEPRODE/Personas físicas y morales registradas que solicitaron servicio)*100	Bitácoras de reportes internos. Auditorías externas.	Se cuentan con líneas de reportes y denuncias las 24/7.
Componente 1	Porcentaje de materiales clasificados vendidos.	Toneladas de materiales clasificados vendidos.	(Toneladas de materiales clasificados vendidos/Toneladas de materiales clasificados)*100 (Gobierno del Estado de Nuevo León, 2024, p.46).	Reportes de operación. Actas de entrega-recepción. Auditorías externas.	Existe demanda en productos con material reciclado.
Actividad 1	Separación de materiales en bandas.	Toneladas de materiales separados en bandas.	(Toneladas de materiales separados en bandas/Toneladas de materiales clasificados)*100	Informes de recepción y operación internas. Informes de entradas al almacén.	Se cuenta con infraestructura en planta clasificadora.

7.- Análisis crítico y propuesta de mejora.

Criterio PbR	¿Presente en E213? (Sí,/No/Parcial)	Calidad (1-5)	Evidencia Encontrada	Propuesta de mejora
Objetivo alineado con plan estatal	Sí	4	Está alineado con el PED 2022-2027.	Vinculación de indicadores de desempeño con la administración estatal para asegurar la correcta medición del impacto del programa.
Indicadores de resultado (no solo gestión)	Sí	4	Cuenta con MIR que miden el cumplimiento de los objetivos a largo plazo enfocados en reducción del impacto ambiental, aprovechamiento de residuos, impacto de "rutas verdes" y eficiencia en la recolección.	Indicadores que midan el impacto a corto y mediano plazo. Indicadores que midan el impacto en la sociedad en contribución a la separación de basura y al impacto en su calidad de vida y bienestar.
Alineación con ODS	Sí	3	Se alinea directamente con los ODS porque el programa está diseñado	Reportes periódicos del trabajo de vinculación con los ODS.

			para disminuir los impactos ambientales, promover el reciclaje, entre otros. Se relaciona con el ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles), ODS 12 (producción y consumo responsable) y ODS 13 (Acción por el clima).	Datos que cuantifiquen el cumplimiento de los objetivos de los ODS.
Perspectiva de género e inclusión	Parcial	1	Han instalado unidades de igualdad de género en municipios, fomenta la participación ciudadana de mujeres y grupos LGTBIQ+ a través de las “rutas verdes”.	Incorporar indicadores y acciones diferenciadas de enfoque de género e inclusión social que midan la participación en campañas, el acceso a los programas y empleo.
Transparencia y datos abiertos	Parcial	3	Publica algunos datos en su plataforma oficial. Pero no de manera periódica.	Incorporar al portal de datos los indicadores de medición alineados a los ODS y los datos que muestran el cumplimiento de los objetivos del programa de manera periódica y de fácil acceso.

Mejora de propuesta

Reformulación de indicadores

1.- Indicador actual: Porcentaje de RSU manejados adecuadamente por SIMEPRODE.

Indicador propuesto: Número de toneladas RSU manejados adecuadamente por municipio de Nuevo León.

Justificación: el indicador actual mide el volumen total de la operación sin distinción actores participantes. El nuevo indicador nos ayudaría a conocer que municipio está manejando adecuadamente más RSU y poder realizar una comparación con la cantidad de basura que genera la población y la cantidad de dinero que se paga en tarifas de confinamiento, recolección y disposición final. De esta manera se podrían bajar tarifas y crear mejores rutas de cooperación.

Mecanismos de gobernanza: **Comité intermunicipal.**- Mandujano et al. (2020) menciona que: “la gobernabilidad está asociada con la capacidad de sus instituciones para ejercer la autoridad e impulsar un desarrollo” (p.82). Por lo que, establecer mesas de trabajo conjuntas entre municipios y SIMEPRODE ayudaría a optimizar el manejo adecuado de los RSU. Además pueden establecer mecanismos en donde compartan agendas con respecto a los ODS.

2.- Indicador actual: Porcentaje de personas físicas y morales atendidas en SIMEPRODE.

Indicador propuesto: Porcentaje de personas físicas y morales que solicitaron el servicio por municipio.

Justificación: El indicador actual solo mide quienes fueron atendidos en SIMEPRODE; es decir no podemos conocer si el servicio brindado fue el adecuado. El indicador propuesto mide que personas físicas y morales solicitaron el servicio por municipio, lo que nos ayuda a conocer el porcentaje de quienes reciclan.

Mecanismos de gobernanza: Plataforma de Datos Abiertos.- López et al. (2020) realizaron un análisis de PbR en México, se encargaron de revisar el avance por entidad federativa y nos mencionan que existe un insuficiente avance en transparencia. Debido a lo anterior es esencial que se publique información en formatos accesibles en línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier persona. El acceso a la información debe ser gratuita y debe estar en las plataformas oficiales de manera periódica.

Perspectiva de Género y Poblaciones Vulnerables:

Los grupos que son considerados como población vulnerable dentro del programa son: la población que se encuentra cerca de los rellenos sanitarios o centros de transferencia; recolectores informales y municipios de la periferia. Dentro de esta clasificación los grupos vulnerables son: mujeres y personas de escasos recursos principalmente; ya que, son quienes realizan trabajo no remunerado o poco remunerado en la recolección de residuos.

Una de las medidas que puede tomar el gobierno para evitar la vulneración de estos grupos es la creación de espacios laborales bien remunerados con las prestaciones adecuadas y de capacitación para que puedan tener una vida digna en todas las áreas.

Referencias Bibliográficas:

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2003/2023). *Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos*. Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada el 08 de mayo de 2023. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPGIR.pdf>

Congreso del Estado de Nuevo León. (2019). *Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Nuevo León*. H. Congreso del Estado de Nuevo León. <https://www.hcnl.gob.mx/glpmc/10715d475b0b22b1abf776e61ad46e0b5c466bea.pdf>

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2014). *Evaluación de diseño con trabajo de campo del Programa de Manejo Integral de Residuos Ecológicos en el Estado de Nuevo León*. CONEVAL. <https://www.coneval.org.mx/sitios/SIEF/Documentos/nuevoleon-evaluacionmirecologico-2014.pdf>

Gobierno del Estado de Nuevo León. (2023). *Rechaza SIMEPRODE reformas a la Ley de Gestión Integral de Residuos del Estado de Nuevo León*. Gobierno de Nuevo León. <https://www.nl.gob.mx/es/boletines/rechaza-simeprode-reformas-la-ley-de-gestion-integral-de-residuos-del-estado-de-nuevo>

Gobierno del Estado de Nuevo León. (2022). *Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027*. Gobierno del Estado de Nuevo León. <https://www.nl.gob.mx/ped>.

Gobierno del Estado de Nuevo León. (2024). *Reporte Anual de Evaluación 2024. Programa Anual de Evaluación 2024. Tomo I: Veintidós evaluaciones específicas de desempeño*. Evalúa PbR NL. <https://evalua-pbr.nl.gob.mx/wp-content/uploads/2025/01/Tomo-I-RA-PAENL-2024.pdf>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (s.f.). *Medio Ambiente. Cuéntame México*. https://cuentame.inegi.org.mx/descubre/geografia/medio_ambiente/

López Sánchez, R. y Arango Morales, X.A. (coords.) (2020). *Gobernanza y gestión pública. Enfoques transdisciplinarios desde la ética, el poder y el derecho*. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18358932>

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2004). *NOM-083-SEMARNAT-2003: Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial*. Diario Oficial de la Federación, 20 de octubre de 2024.

Sistema Integral para el Manejo Ecológico y procesamiento de Desechos (SIMEPRODE). (s.f.). *Portal oficial*. Gobierno del Estado de Nuevo León. <https://www.nl.gob.mx/simeprode>

Sistema Integral para el Manejo Ecológico y procesamiento de Desechos (SIMEPRODE). (2023). *Versión pública del expediente SSP-323-2023*. Ayuntamiento de Monterrey. [https://www.monterrey.gob.mx/pdf/Hipervinculos/AYUNTAMIENTO/2023/SIMEPRODE_\(SSP-323-2023\)_Version_Publica.pdf](https://www.monterrey.gob.mx/pdf/Hipervinculos/AYUNTAMIENTO/2023/SIMEPRODE_(SSP-323-2023)_Version_Publica.pdf)